

A eficácia da drenagem linfática manual no pós operatório imediato de prótese mamária

The effectiveness of manual lymphatic drainage in the immediate post-operative breast prosthesis

Raquel da Silva Corintima¹
Evelyn Castro Pinheiro²

DOI: 10.5281/zenodo.10198973

Envio:17/11/2023
Aceite:23/11/2023

Resumo: A drenagem linfática manual é uma técnica que utiliza o movimento para obter os melhores resultados nos pacientes submetidos à cirurgia e não é utilizada apenas para fins estéticos. A cirurgia plástica causa um rompimento importante de vasos, ocasionando a obstrução da circulação linfática superficial e, às vezes, a profunda também fica comprometida, resultando em edema. **Objetivo:** Identificar a ação terapêutica da drenagem linfática manual no pós operatório imediato de prótese mamaria. **Matérias e métodos:** Para alcançar os objetivos propostos da pesquisa, realizou-se uma revisão bibliográfica na internet, livros e outros. Por conseguinte, se fez evidente durante a pesquisa que a drenagem linfática pode ser utilizada pelo fisioterapeuta e é eficaz para minimizar o edema no pós-cirúrgico de abdominoplastia. **Resultado:** A drenagem linfática é um recurso para tratar as consequências das alterações vasculares, ou seja, o edema. Além do mais, a aplicação precoce da drenagem linfática manual após a cirurgia pode prevenir complicações, como o seroma e auxilia na reparação de ferimentos, proporcionando uma recuperação mais rápida no pós-cirúrgico. **Conclusão** A drenagem linfática manual é uma técnica realizada para obter melhores resultados no pós-operatório imediato em pacientes submetidos à cirurgia. E não é só pela beleza. **Palavras-chave:** Drenagem Linfática. Prótese mamaria. Edema. Pós operatório

¹Raquel da Silva Corintima - Discente do curso de Fisioterapia – UNINORTE.

²ORIENTADORA: Evelyn Castro Pinheiro – Especialista em Saúde da Mulher – UNINORTE.
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

Abstract: Manual lymphatic drainage is a technique that uses movement to obtain the best results in patients undergoing surgery and is not only used for aesthetic purposes. Plastic surgery causes significant disruption of vessels, causing obstruction of the superficial lymphatic circulation and, sometimes, the deep lymphatic circulation is also compromised, resulting in edema. Objective: To identify the therapeutic action of manual lymphatic drainage in the immediate postoperative period of breast implants. Materials and methods: To achieve the proposed research objectives, a literature review was carried out on the internet, books and others. Therefore, it became evident during the research that lymphatic drainage can be used by physiotherapists and is effective in minimizing edema after abdominoplasty surgery. Result: Lymphatic drainage is a resource to treat the consequences of vascular changes, that is, the edema. Furthermore, early application of manual lymphatic drainage after surgery can prevent complications, such as seroma and assist in wound repair, providing faster post-surgical recovery. Conclusion Manual lymphatic drainage is a technique performed to obtain better results in the immediate postoperative period in patients undergoing surgery. And it's not just for beauty.

Keywords: Lymphatic Drainage. Breast prosthesis. Edema. Post-operative

1 INTRODUÇÃO

As mamas representam o órgão da feminilidade por excelência, sendo de grande importância para seu aprimoramento estético. A implantação de próteses mamárias é, portanto, uma das operações mais realizadas no Brasil e no mundo (MONTANDON, 2014).

O culto à beleza e o desejo de perfeita harmonia com o corpo têm aumentado o número de pacientes em consultórios médicos que procuram um cirurgião plástico para atingir o objetivo esperado. Estudos mostram que uma das cirurgias plásticas que mais cresceu nos últimos 25 anos no Brasil (atrás apenas dos Estados Unidos) e no mundo foi a cirurgia de implantes mamários, já que a mama representa o órgão da feminilidade. No México, a cirurgia plástica, tanto estética quanto reconstrutiva, ocupou o primeiro lugar em 2012 e 2013 (MONTEIRO et al, 2022).

Desde 1889, quando foram realizadas as primeiras e malfadadas próteses mamárias com preenchimento, muito foi criado e muito melhorado. Os primeiros implantes de silicone foram introduzidos em 1962 e foi Cronin e Gerow introduziram o primeiro implante de gel de silicone para o aumento mamário, modificando radicalmente esse procedimento cirúrgico e ajudando a popularizá-lo. Desde então, vários implantes foram desenvolvidos por diferentes fabricantes, num total de 8.000 tipos diferentes, e houve uma melhora significativa em sua qualidade e nos materiais utilizados para sua confecção. Isso explica a demanda cada vez maior por essa modalidade cirúrgica e sua realização. Esses avanços na indústria também proporcionam maior segurança para cirurgiões e, principalmente, para os pacientes, tornando-se uma cirurgia muito comum (PITANUY et al, 2010).

A maioria prefere próteses mais naturais, mas também há quem prefira as fisiológicas; esse número ainda não é maior porque algumas mulheres afirmam que as próteses podem apresentar certas desvantagens como contraturas, migração do silicone causando quadros sistêmicos como lúpus, fibromialgia e em alguns casos a necessidade de reoperação, mas sabe-se que estudos têm sido desenvolvidos para aumentar a segurança de próteses (MONTEIRO et al, 2022).

As cirurgias plásticas em sua maioria têm grande necessidade de drenagem linfática manual (DLM), devido à grande destruição de vasos causados pela maioria destes procedimentos, que podem causar edema, dor, diminuição da sensibilidade cutânea, o que gera desconforto à paciente. No pós-operatório imediato da mama ocorre o edema generalizado, causando a sensação de mamas endurecidas, as manipulações suaves são realizadas para minimizar o edema (BORGES, 2006).

O sistema linfático abrange a linfa, os vasos linfáticos, os linfonodos, o baço, as tonsilas e o timo (BRAUN; SIMONSON, 2007). Para Fritz (2002), o sistema linfático é uma rede de canais e nós, na qual, desloca-se uma substância chamada linfa. Linfa é um fluído claro e aquoso semelhante ao plasma. Esse sistema colhe e drena a linfa de diferentes áreas do corpo e a conduz através dos canais linfáticos de volta ao sistema venoso. Ali, ela é depositada e misturada com o sangue venoso, tornando-a circular. Segundo o Godoy et al (2005, p. 11):

“O sistema linfático é considerado como um sistema de “limpeza” corporal. Mesmo tendo se desenvolvido juntamente com o venoso, como parte do esquema circulatório de retorno, ele diversifica e participa de outros fenômenos como os infecciosos, carcinomatosos e imunitários. A função de intercâmbio e captação de líquidos dos espaços intersticiais, para transportá-los finalmente ao sangue, é primordial; sem a eliminação das proteínas destes espaços, provavelmente morreríamos em 24 horas. Os capilares linfáticos têm suas células sujeitas a filamentos de ancoragem que regulam a passagem de macromoléculas”.

A drenagem linfática manual (DLM) é uma técnica de exercício suave e superficial que utiliza uma direção centrípeta de proximal para distal, cuja função é remover o excesso de líquido das células, eliminando assim toxinas e resíduos metabólicos. “Os movimentos devem ser lentos, suaves e rítmicos e devem reproduzir o bombeamento fisiológico para evitar ruptura vascular” (MAUAD, 2008).

O início da drenagem linfática manual foi na década de 1930 por Emil Vodder, dinamarquês casado com Estrid Vodder.

Em 1930, o fisioterapeuta Emil Vodder, ao tratar de pacientes acometidos de gripes e sinusites, que viviam na úmida e fria Inglaterra, observou que ao manipular suavemente os gânglios linfáticos do pescoço, estes se apresentavam inchados e duros. De forma intuitiva, começou a fazer uso de uma massagem suave nesses locais com a finalidade de melhorar o estado geral dos pacientes. Assim, percebendo os bons resultados, Vodder disciplinou o método em um relato escrito no ano de 1936, na qual foi apresentado em uma exposição de saúde em Paris (AMARAL; SATO; SIMÕES, 2016).

Segundo Piccinini (2011), essas técnicas de drenagem linfática tanto de Vodder quando o Leduc, tem como o diferencial movimento, enquanto Vodder pratica a técnica de bombeamento circular e movimentos rotacionais, enquanto Leduc usa a técnica de movimentos mais limitados. As técnicas se referem as três categorias de manobras, evacuação, captação e reabsorção.

Ambas são baseadas nos trajetos dos coletores linfáticos e linfonodos, associando basicamente três categorias de manobras: manobra de captação: é realizada sobre os segmento edemaciado, visando aumentar a captação da linfa pelos linfocapilares; manobra de reabsorção:

as manobras se dão nos pré-coletores linfáticos, os quais transportarão a linfa capitada pelos linfocapilares; manobra de evacuação: o processo de evacuação ocorre nos linfonodos que recebem a confluência dos coletores linfáticos (TACANI ; TACANI, 2008).

A aplicação de drenagem linfática no pós operatório fara com que o edema seja direcionado para o gânglio próximo a lesão, como forma de evitar o umedecimento da cicatriz o conseqüente aumento do inchaço, visto que dependendo da operação e sua localização, onde a parte do vaso é lesionada, o que piora a excreção de muito liquido (Macedo; Oliveira, 2010), segundo o mesmo (2010, p. 191):

“A drenagem linfática manual não representam risco para os pacientes após a cirurgia plástica, a menos que sejam usados de forma incorreta, com muita força, muito rapidamente ou na direção errada. Não há restrições ao seu uso, e a técnica de aplicação pós-operatória pode ser baseada na drenagem reversa, desviando o edema por via alternativa ao gânglio localizado na lesão proximal, para evitar retenção hídrica e edema da cicatriz. Dependendo da cirurgia, pode haver áreas onde os vasos sanguíneos estão danificados, dificultando a remoção do excesso de líquido”.

Quase todos os tecidos corporais têm canais linfáticos especiais que drenam o excesso de líquido diretamente dos espaços intersticiais. As exceções incluem as porções superficiais da pele, o sistema nervoso central, o endomísio dos músculos e os ossos.

Os principais linfonodos da parte superior do tórax encontram-se na axila, clavícula, esterno e mamário interno. A rede linfática mamária é dividida nos plexos superficial e profundo. O plexo superficial coleta a linfa proveniente das porções centrais da mama, da pele, da aréola e da papila mamária, drenando, em sua maior parte, lateralmente em direção à axila, o que corresponde a 97% da drenagem linfática da mama. O plexo profundo possui uma parte que se estende entre os músculos peitorais maior e menor, drenando para os linfonodos subclávios, e a maior parte drena para os linfonodos mamários internos (TIEZZI et al, 2006).

Para Foldi (2012), Para prevenir a fibrose, a DLM deve ser iniciada 72 horas após a cirurgia. Esses movimentos devem acompanhar a circulação linfática e devem ser suaves, rítmicos e lentos.

Para garantir o cuidado pós-operatório adequado em cada caso, deve-se obter uma história clínica que caracterize cada paciente, o cirurgião e a técnica cirúrgica realizada. Nesse contexto, é necessário avaliar os tecidos afetados e a profundidade atingida, o motivo pelo qual o paciente é submetido à cirurgia, o estágio da cicatrização, o tipo, a duração e a frequência do tratamento a ser utilizado e os possíveis riscos. E a personalidade é importante para obter bons resultados (SDREGOTTI et al, 2016).

Para aplicação da drenagem linfática manual no pós operatório de prótese mamária, posiciona-se a paciente na posição de decúbito dorsal. Em seguida, aplicam-se manobras circulares e compressivas na região do término, paraesternal e cadeia ganglionar axilar, realizando movimentos de bombeamento, levando a linfa no sentido da circulação linfática. Porém, para a realização da drenagem linfática manual se faz necessário o conhecimento sobre a anatomia, fisiologia e histologia do sistema linfático. Dominar as manobras a serem executado, conhecimento do período pós operatório de cirurgias plásticas para aplicabilidade da técnica, contra indicações e os fundamentos básicos que são: manobras realizadas acompanhando o sentido do sistema linfático, pressão de 25 mmHg, ritmo constante e velocidade lenta (WOJCIECHOWSKI, 2016).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia de trabalho da drenagem linfática manual, que buscam melhores resultados no pós operatório de prótese mamaria, reduzindo edemas, fibroses. Sendo um estudo trabalhado em uma revisão baseada em levantamentos bibliográficos com pesquisas de artigos científicos e livros já publicados anteriormente. Como fonte de informação foi utilizado a base de dados por meio eletrônico como: Scientific Electronic Library On-line (SciELO), PubMed, Pedro, livros e monografias em bibliotecas online. Foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra, artigos e livros que não mostram a eficácia da drenagem linfática manual no pós operatório de prótese mamaria. Foram consideradas referencias dotadas de 2008 a 2022. Para proceder a pesquisa, primeiramente foram utilizadas as seguintes palavras chaves: Drenagem Linfática, Mama, Prótese de Silicone, Cirurgia, Benefícios, Riscos. Os artigos foram lidos, selecionados e analisados apenas o que atende todos os critérios.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ano, Autor	Título	Objetivo	Método	Resultados
Nora, Regis e Rosa, 2018	A importância da drenagem linfática manual no pós-operatório	como objetivo a apresentação de um estudo sobre a Drenagem Linfática Manual, focando na importância do seu uso terapêutico no pós-operatório.	Revisão bibliográfica	No pós-operatório, a drenagem linfática manual contribui para uma recuperação mais rápida, alivia a pressão provocada pelo edema, facilita o escoamento da linfa, estimula os fibroblastos na mitose das células colágenas e elásticas e remove os resíduos metabólicos.
SAWNTSY, Jane Regina Frewyd1. DE SOUZA, Flaviano Golsalves Lopes2. 2017	A eficácia da drenagem linfática manual na pós de Rinoplastia.	Mostrar o benefício imediato, podendo ser realizada no segundo dia após a cirurgia, e o paciente que foi operado tem um significativo região após realizada a DLM.	Foram realizados levantamentos bibliográficos no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2017, junto às bases de dados com dez artigos científicos e revistas científicas a partir das seguintes palavras chaves: drenagem linfática, edema, pós-operatório, rinoplastia. Dentre as linguagens utilizadas selecionamos artigos em português e inglês.	Esse estudo conclui que há benefícios positivos para o paciente, e, se o este tiver um acompanhamento fisioterapêutico que realize a drenagem linfática manual no pós-operatório imediato, sua recuperação pode ser mais rápida, pois melhora o quadro doloroso, ajuda na circulação local e hidratação cutânea, pois o paciente de rinoplastia sai da sala de cirurgia com o rosto edemaciado, dolorido e com a sensação de ter sido muito machucado.

Wojciechowski, 2016	Eficácia da drenagem linfática manual no pós-operatório de mamoplastia de aumento.	O objetivo dessa pesquisa é realizar uma revisão bibliográfica a respeito da eficácia da drenagem linfática manual no pós-operatório de mamoplastia de aumento.	Revisão Bibliográfica	Quando aplicada corretamente, ajuda a minimizar os efeitos da cirurgia como os hematomas, edema, favorece a formação vascular e nervosa, além de prevenir a formação de cicatrizes hipertróficas ou hipotróficas, retrações e queloides.
Migotto e Simoes, 2013	Atuação fisioterapêutica dermatofuncional no pós-operatório de cirurgias plásticas	objetivo de identificar a incidência de cirurgias plásticas, conhecimento e reconhecimento da atuação fisioterapêutica dermatofuncional no pós-operatório.	:Participaram deste estudo 16 Médicos Cirurgiões Plásticos atuantes em Florianópolis - SC, Brasil, aos quais foi aplicado um questionário epidemiológico composto por dez questões referentes à sua atuação profissional, fisioterapia dermatofuncional, entre outras.	A drenagem linfática manual é indicada em quase todo tipo de pós-operatório de cirurgia plástica, dentre elas esta a cirurgias de face, mamas, abdominoplastias, lipoaspiração, entre outras, como relata o Migotto e Simões
Macedo e Oliveira, 2010	A atuação da fisioterapia no pré e pós operatório de cirurgia plástica corpórea	O objetivo da pesquisa é realizar uma revisão bibliográfica a respeito da abordagem fisioterapêutica no pré e pós operatório de cirurgia plástica	Revisão de literatura	A utilização de técnicas manuais no pós-operatório de cirurgia plástica é fundamentadas na drenagem linfática, a qual consiste em direcionar o edema a um gânglio proximal a lesão como uma via alternativa, assim evita-se que ocorra o encharcamento da cicatriz e seu aumento de edema,

				pois sempre ocorre dependendo da cirurgia onde há uma secção, vasos são lesionados, dificultando assim a eliminação dos líquidos em excesso
Ceolin, 2006	Efeitos da drenagem linfática manual no pós-operatório imediato de liopiração no abdome	Esse trabalho teve o objetivo de mostrar os efeitos gerados pela aplicação da Drenagem Linfática Manual no período pós-operatório de cirurgias de abdominoplastia	Pesquisa de campo	Ao finalizar o tratamento, observou-se significativa redução do edema e na dor relatada pelas pacientes ao termino do tratamento e 1 mês pós operatório

O uso da DLM nos casos de pós-cirurgias plásticas, tem se tornado frequente, levando o pós-operatório a condição de mais conforto, com menos dor ao paciente, e auxiliando a recuperação. Esta técnica pode ser utilizada também no combate aos sintomas pré-menstruais, edemas, linfoedemas, lipodistrofia ginoide, conhecida como celulite e também para pós-traumatismo. A drenagem linfática é indicada e é utilizada nos métodos cirúrgicos, como tratamento terapêutico em todas as cirurgias, como as lipoaspirações, abdominoplastias, gluteoplastias, lipoenxertia, hidrolipoaspiração, hidrolipoclasia, ginecomastias, mamoplastias, próteses de mama, blefaroplastia, lifting, rinoplastias e mastectomia (NORA & ROSA, 2018).

Um dos recursos benéficos da fisioterapêuticos realizado no pós-operatório imediato, é a drenagem linfática manual, que auxilia na redução do edema. Visto que essa técnica auxilia muito nos primeiros dias de tratamento, é aconselhável então realizar a drenagem linfática manual logo no início do pós-operatório. (SAWNTSY et al., 2017).

Há necessidade dos cuidados pós operatórios, pois demonstram significativos resultados para a resposta da recuperação pós cirúrgica. Para tanto, a importância da realização da drenagem linfática manual, quando liberada pelo médico, tem efetividade constatada com a diminuição de hemorragias pós operatórias, cicatrização em menor tempo e resultados altamente satisfatórios dos procedimentos. (WOJCIECHOWSKI, 2016).

A fisioterapia dermato funcional é fundamentada em uma sólida base científica sendo uma forte contribuinte tanto no pré quanto no pós-operatório (PO), prevenindo ou tratando as

respostas advindas das intervenções cirúrgicas, e apesar de seu papel ter início no pré-operatório, sua atuação torna-se fundamental no pós-cirúrgico. A atuação fisioterapêutica no PO de cirurgia plástica possui importante papel quanto à aceleração do processo de reabilitação. É focada na prevenção das complicações pós-cirúrgicas objetivando restaurar a funcionalidade, tendo um caráter estético e reabilitador do paciente globalmente, melhorando o quadro algico, a ansiedade, o edema e a funcionalidade do paciente, o restabelecendo de uma maneira global. (MIGOTTO & SIMÕES, 2013).

Nos traumas mecânicos, como na cirurgia plástica, pode haver alteração estrutural ou funcional dos vasos linfáticos, causados por laceração ou compressão (hematoma, fibrose). Essa obstrução mecânica modificará substancialmente o equilíbrio das tensões, resultando inevitavelmente em edema. A indicação da drenagem linfática em cirurgia plástica é basicamente para a retirada do edema excessivo encontrado no interstício. E ainda assim, só teremos a redução definitiva deste edema quando houver diminuição da secreção de cortisol, que é liberada durante o processo de inflamação/ reparo e no término da formação do tecido cicatricial, em torno de 20 a 42 dias. (MACEDO & OLIVEIRA 2010).

A Drenagem Linfática Manual pode ter início da sua fase aguda, onde seu objetivo é prevenir as consequências das alterações ocasionadas pela fase inicial do processo cirúrgico, o edema. Levando em conta as fases de cicatrização, a técnica deve ser realizada de forma cautelosa em função da tração do tecido (CEOLIN, M. 2006).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste percurso teórico validamos a importância da drenagem Linfática Manual, essencialmente ao nível da sua utilização terapêutica no pós-operatório, apresentando resultados significantes. O seu surgimento remonta ao grupo dinamarquês Sacal na década de 1930, e foi refinado e alcançado até hoje. De acordo com o conceito Pode ser entendida como uma técnica de massoterapia que atua na rede linfática. Redireciona a linfa do espaço intersticial para o sangue e sempre em direção ao coração. Podemos imaginar duas técnicas básicas, ou seja, as técnicas Vodder e Leduc, que diferem apenas no tipo de movimento. A primeira técnica envolve movimentos circulares, rotativos e de bombeamento, enquanto a segunda tem movimentos mais limitados. Com base nas contribuições dos autores supracitados, compreendeu-se que esta técnica serve para terapia pós-operatória, pois tem impacto positivo nos casos de edema, linfedema, fibroedema, gordura localizada, entre outros citados. Além

disso, o resultado final sobre a DLM no pós-operatório de prótese mamária é melhor porque reduz as chances de cicatrizes aumentadas ou de desenvolvimento de quelóides e contraturas capsulares. Os técnicos de estética estão cientificamente qualificados para realizar operações de drenagem linfática manual e aconselhar sobre as complicações que podem surgir se não forem prestados os devidos cuidados durante esta difícil fase pós-operatória.

5 REFERÊNCIAS

Alencar, T. P. & Meja, D. P. M. (2011). A influência da drenagem linfática manual em pós-operatório imediato de cirurgia vascular de membros inferiores. Estudo de Caso. https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/14/24_A_influencia_da_drenagem_linfatica_manual_no_pos-operatorio_imediato_de_cirurgia_vascular_de_membros_inferiores.pdf

AMARAL, Gisele Maria Garib; SATO, Gislaiane Akemi; SIMÕES, Naudimar Di Pietro. Drenagem linfática: uma revisão bibliográfica. 2016. Disponível em: <http://www.kleberpersonal.com.br/artigos/artigo_068.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2016.

Borges, F. dos S. (2006). *Dermato-Funcional: Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas*. Phorte

BRAUN, M. B.; SIMONSON, S. J. *Introdução à massoterapia*. Barueri, SP; Manole, 2007.

CEOLIN, M. M. Efeitos da drenagem linfática manual no pós-operatório imediato de lipoaspiração no abdome. 2006. Artigo - Universidade do Sul de Santa Catarina. Disponível em:<<http://www.crescabrasil.com.br/pessoas/347/material/ArtigoMariana.pdf>>

Foldi, M. & Strobenreuther, R. (2012). *Princípios da Drenagem Linfática*. Manole. 4 Ed.

FRITZ, Sandy. *Fundamentos da massagem terapêutica*. 2 ed. São Paulo: Manole, 2002.

GODOY, Maria de Fátima; GODOY, Ana Carolina; GODOY, José Maria. *Drenagem linfática manual: Conceito Godoy e Godoy*. São José do Rio Preto: Editora THS, SP, 2011.

Macedo, A. C. B. & Oliveira, S. M. (2010). A Atuação da Fisioterapia no Pré e Pós-Operatório de Cirurgia Plástica Corporal: Uma Revisão de Literatura. *Cadernos da Escola de Saúde*, 1(4). https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/98/141.Beneficios_da_drenagem_linfatica_manual_no_tratamento_pos-operatorio_imediato_de_abdominoplastia.pdf.

Mauad, R. (2008). *Estética e Cirurgia Plástica: Tratamento no Pré e Pós-Operatório*. (3a ed.), SENAC.

Migotto, J. S. & Simões, N. D. P. (2013). Atuação Fisioterapêutica Dermato Funcional no Pós-Operatório de Cirurgias Plásticas. *Revista Eletrônica Gestão e Saúde*, 4(1). <http://164.41.147.155/gestaoesaude/index.php/gestaoesaude/article/view/263>.

Montandon, R. (2014) Estudo de complicações em próteses mamárias: avaliação de 546 casos em oito anos. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica volume 29. <http://www.rbc.org.br/details/1549/pt-BR>.

MONTEIRO, L. L; Mangiavacchi, W; Machado, D. G; (2022). A evolução das próteses mamárias e os métodos de incisão utilizados em procedimentos de mamoplastia de aumento. Revista Brasileira de cirurgia plástica. <http://www.rbc.org.br/details/3096/evolution-of-mammary-prostheses-and-the-incision-methods-used-in-adhesive-mamoplasty-procedures>.

NORA, Alanna Luisa Lemos; REGIS, Isaias; ROSA, Mirella Pereira. A importância da drenagem linfática manual no pós-operatório. Revista Maiêutica Atividades Físicas, Saúde e Bem Estar. v. 1, n. 1, p. 08-11- 13, ano 2018.

Picnini, A. M. et.al. (2009) Redução do Edema em Membros Inferiores Através da Drenagem Linfática Manual: Um Estudo de Caso. Revista Inspirar. 1(2)

Pitanguy I, Bretano J, Ramalho MC, Porto MJ. Implante de silicone gel com revestimento de poliuretano. Rev Bras Cir. 1990;80(2):119-30.

SAWNTSY, Jane Regina Frewyd¹. DE SOUZA, Flaviano Golsalves Lopes².
2017

SDREGOTTI, Amanda Lussoli et al. A importância da atuação do tecnólogo em estética na ação conjunta com o cirurgião plástico, diante das intercorrências em procedimentos de pós operatório de cirurgias plásticas estéticas. 17 f. 2009. Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI, Balneário Camboriú, Santa Catarina. [Orientador: Prof. Vandressa Bueno de Paula]. Disponível em: < <http://siaibib01.univali.br>>. Acesso em: 11 jun. 2016.

TACANI, Rogério; TACANI, Pascale. Drenagem linfática manual terapêutica ou estética: existe diferença? Revista Brasileira de Ciências da Saúde, ano III, no 17, jul/set2008
TOURNIEUX, Tatiana T. et al. Estudo prospectivo da avaliação da qualidade de vida e aspectos psicossociais em cirurgia plástica estética. Rev. Bras. De Cir. Plas, v 24, n. 3, p. 357-61,2009.

TIEZZI, D. G.; VALEJO, F. A.M.; Nai, G. A.; Tiezzi, M. G. Linfonodo sentinela no câncer de mama acessória: relato de caso. Disponível em Rev. Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. vol.28, nº1, p. 50-53, Rio de Janeiro, Janeiro. 2006.

WOJCIECHOWSKI, I. A eficácia da drenagem linfática manual no pós-operatório de mamoplastia de aumento. 2016. Artigo curso de Tecnologia em Estética e Imagem Pessoal da Universidade Tuiuti do Paraná (Curitiba, PR). Disponível em:< tcconline.utp.br/media/tcc/2017/05/A-EFICACIA-DA-DRENAGEM-LINFATICA.pdf.